

К ВОПРОСУ О ЗАВЕРШЕНИИ СРОКА КАК ПРАВОПРЕКРАЩАЮЩЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКТА И ЕГО ДЕЙСТВИЯ В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОПРЕКРАЩЕНИЯ

© А. В. Коструба

*Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского
Украина, Автономная Республика Крым, 95000 г. Симферополь, пр. Вернадского 4.
Тел.: +38 (0652) 62 05 70.
E-mail: sciendum-est@rambler.ru*

Статья посвящена исследованию завершения срока как правопрекращающего юридического факта в гражданских правоотношениях. Определена природа завершения срока как события, способного прекращать отдельные субъективные права, обязательства либо права и обязанности, которые входят в их состав. Исследованы особенности функционирования механизма правопрекращения из-за завершения срока, сопоставлены завершение срока и государственная регистрация прекращения вещных прав на недвижимое имущество как элементов механизма правопрекращения.

Ключевые слова: *срок, юридический факт, правопрекращение, механизм правопрекращения, государственная регистрация.*

Что значит «срок», «срок давности», «срок заключения»? Срок – это одна из фундаментальных категорий всей юриспруденции, и на сегодняшний день она комплексно исследована через призму большинства направлений юридической науки. В то же время некоторые аспекты этого юридического явления могут стать предметом отдельного научного анализа в связи со своей недостаточной исследованностью. В частности, вызывает интерес вопрос о сроках как правопрекращающих юридических фактах в гражданских правоотношениях, ведь среди представителей частноправового направления юридической науки до сих пор отсутствует единое мнение относительно природы истечения срока в гражданских правоотношениях.

Вопросы природы сроков нашли свое раскрытие на страницах научных трудов таких ученых-юристов, как Т. Вахонева, В. Грибанов, Е. Загоруйко, Н. Кузнецова, А. Печеный, В. Соломаха, Н. Токарь, Н. Хащивская, В. Цикало, А. Шевяков, Я. Шевченко и др.

Цель настоящей статьи – определить природу сроков как правопрекращающих юридических фактов и особенности действия механизма правопрекращения, частью которого они являются.

В праве отражаются почти все временные параметры любой юридически значимой деятельности, в том числе ее продолжительность, интенсивность, прерывность (беспрерывность). Правовой материей фиксируются четкие временные рамки разного рода действий – разрешенных, поощрительных, рекомендованных или необходимых, а также наступление по их окончании определенных юридических последствий. Существуют различные формы использования временных категорий в правовых нормах, однако, несомненным является то обстоятельство, что от точного выбора и обоснованного установления временного компонента нормы права зависит эффективность правового

регулирования общественных отношений в целом [1, с. 171]. Наступление или прекращение того или иного срока неизбежно влечет изменение, возникновение или прекращение гражданских прав и обязанностей [2, с. 454]. Можно согласиться с мнением Т. Вахоневой, которая в одной из своих работ отмечала, что сроки как отдельная категория среди юридических фактов постоянно находятся в состоянии движения, определяют временные параметры тех или иных гражданских правоотношений и превращаются из действий в события с субъективной категории в объективную и наоборот [3, с. 44]. Сроки в гражданском праве являются достаточно весомой правовой категорией, которая обуславливает не только упорядочение гражданского оборота во временном отношении, но и обеспечивает возможность осуществления и реализации субъектами гражданских отношений своих прав, побуждение обязанных лиц к выполнению своих обязанностей и возможность своевременной защиты нарушенных прав участниками правоотношений [4, с. 68]. Субъекты, реализуя свои права, заинтересованы в том, чтобы они (права) и обязанности осуществлялись не только должным образом, но и своевременно [3, с. 40].

Ясность в понимание сроков и терминов как юридических фактов могут вносить соответствующие положения нормативно-правовых актов, однако иногда, например, согласно законодательству Украины, такие положения могут наоборот быть причиной неточностей в очерченных вопросах. Так, согласно статьи 251 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК Украины), сроком является определенный период во времени, с истечением которого связано действие или событие, имеющее юридическое значение, а термином, соответственно, – определенный момент во времени, с наступлением которого связано действие или событие, которое имеет юридическое значение» [5]. В аспекте приведен-

ных определений можно сделать вывод, что сроки, будь то сроки или термины, не являются юридическими фактами. В силу того, что юридические факты являются действиями или событиями, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений, сроки и термины, согласно ГК Украины, являются идентифицирующим свойством юридических фактов, поскольку «с их истечением (наступлением) связано действие или событие, которое имеет юридическое значение». В связи с этим срок или термин в определенной степени выражают юридический факт, но сами по себе не являются им. Срок или термин был бы юридическим фактом по определению, если бы он выглядело следующим образом: «Сроком является определенный период во времени, с истечением которого связано возникновение, изменение или прекращение гражданских прав, обязанностей, правоотношений или правосубъектности». И по аналогии: «Термином является определенный момент во времени, с наступлением которого связано возникновение, изменение или прекращение гражданских прав, обязанностей, правоотношений или правосубъектности». Однако если смотреть на срок и термин как определяющие условия прекращения права, возникает вопрос: о каком именно действии или событии говорится в положениях законодательства? Для примера можно взять гарантийный срок. По логике приведенных законодательных положений, в момент завершения гарантийного срока должно наступить определенное событие или определенное лицо должно совершить действие, которое и прекращает право собственника имущества на его гарантийное обслуживание. Но законодательство не предусматривает обязанности продавца такого имущества предупредить покупателя о завершении гарантийного срока или наоборот. В связи с этим смоделировать ситуацию, которая бы отвечала духу положений о сроках и терминах, что анализируются довольно трудно.

Вместе с тем, мы считаем, что сроки и термины являются самостоятельными юридическими фактами (как правило, правопрекращающими), а не условиями наступления таковых или их идентифицирующими признаками. Ведь если взять в качестве примера гарантийный срок именно с момента его завершения владелец имущества теряет право на гарантийное обслуживание, в связи с чем можно считать, что именно завершение гарантийного срока является правопрекращающим юридическим фактом в форме события, поскольку его наступления или не наступления не зависит от воли лица.

Обосновать этот тезис можно ввиду момента прекращения ряда гражданско-правовых договоров. Например, пункт 5 части первой статьи 1141 ГК Украины устанавливает, что договор простого общества прекращается в случае истечения срока договора простого общества [5]. В этом случае

правопрекращающим юридическим фактом является момент окончания срока действия договора простого общества. То есть сам срок, а точнее момент его завершения, является правопрекращающим юридическим фактом. Если же идти логикой статьи 251 ГК Украины, то получается, что с окончанием срока действия договора простого общества должно состояться определенное действие или событие, с которым и связывается прекращение правоотношений между участниками договора. Такой подход, во-первых, лишает сроки и термины любого самостоятельного значения, а во-вторых, привязывает к ним обязательное обстоятельство существования – действия или события, без которых они не имеют никакого смысла.

Исходя из вышесказанного, сроки в гражданском праве действительно можно назвать юридическими фактами, а также рассматривать их как элементы фактических составов, с которыми закон может связывать наступление определенных юридических последствий. В этой связи сроки, конечно, соответствуют основным признакам юридических фактов, прежде всего таким, как: их прямая или побочная предсказуемость нормами права, фиксация в установленной законодательством процедурно-процессуальной форме, причинение предусмотренных законом правовых последствий [3, с. 41–42].

Однако следует обратить внимание и на определенные особенности окончания сроков, в частности в обязательственной сфере гражданского права, ведь именно они вносят коррективы в механизм правопрекращения. Особенностью гражданского законодательства Украины является то, что глава 50 ГК Украины, в пределах которой размещены положения, устанавливающие порядок прекращения обязательств, не предусматривает завершения срока или наступления термина как основания для прекращения обязательств. Одновременно ГК Украины содержит нормы, которые прямо определяют окончание срока как основание прекращения отдельных видов обязательств. Например, статьи 1110, 1149, пункт 5 части первой статьи 1141, которые определяют окончание срока как основание прекращения, соответственно, лицензионного договора, прекращения обязательства в связи с публичным обещанием вознаграждения и договора простого общества [5]. Кроме того, в юридической литературе освещалась мысль о том, что одним из оснований прекращения договора аренды является истечение срока, на который он был заключен [6, с. 63].

Прекращение обязательства истечением срока предусмотрено и законодательством Российской Федерации. Например, статьей 378 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что банковская гарантия прекращается с окончанием определенного в гарантии срока, на который она была выдана, а пункт 1 статьи 186

ГК РФ определяет, что срок действия доверенности не может превышать трех лет [7, ст. 186, 378]. Если в доверенности срок не указан, она сохраняет свое действие в течение года со дня ее совершения. Таким образом, полномочие, выданное на определенный срок, прекращается с истечением этого срока [8, с. 9].

Сроки прекращения обязательства относятся к тем специальным случаям, на которых останавливает внимание М. Брагинский. По мнению ученого, к указанным случаям можно отнести ситуации, при которых обязательства, которые составляют содержание договора, теряют свою силу при наличии указанных в законе обстоятельств [9, с. 99].

Таким образом, завершение срока существования обязательства или отдельного обязательственного права является событием, которое прекращает такое обязательство или, соответственно, субъективное право. Такое событие находит свое проявление во времени и пространстве, а поэтому характеризуется конкретным временем наступления, которое определяется условиями обязательства или положениями закона. Условно говоря, срок в таком случае является промежутком времени, который имеет начало и окончание, и с момента окончания которого наступают правопрекращающие последствия.

Если же говорить о механизме правопрекращения, то в случае с завершением срока его действие осуществляется автоматически. Так, к механизму правопрекращения относятся такие элементы, как: норма права, правоотношения, юридическая сторона правопрекращающего юридического факта, фактическая сторона этого факта, его юридическое последствие, фактическое последствие правопрекращающего юридического факта, а также причинно-следственная связь между правопрекращающим юридическим фактом и его последствием. Если условиями договора или закона не предусмотрено иное, то в момент окончания срока обязательства фактическая сторона накладывается на соответствующую правовую модель, которая закреплена в норме права, что и вызывает юридическое последствие, предусмотренное нормой права. Особенностью действия механизма правопрекращения из такого правопрекращающего юридического факта как завершение срока, равно как и из других правопрекращающих событий, является то, что для его действия необходимо лишь наличие самого юридического факта. В отличие от правопрекращающих действий при наступлении события теряется необходимость установления причинно-следственной связи между фактом и его следствием, ведь она полностью поглощается нормой права. То есть в самой модели, закрепленной в норме права, уже установлена причина и следствие, и устанавливать их дополнительно не нужно, поскольку они существуют в силу прямого указания. Участникам правоотношений следует лишь устано-

вить совпадает ли фактическая сторона юридического факта с его юридической составляющей. В то же время после завершения срока правоотношения считаются прекращенными, хотя некоторые их факультативные последствия фактического характера могут наступать только из действий субъектов правоотношений. То есть основное следствие правопрекращающего юридического факта в форме прекращения обязательств наступает в силу правовой модели, однако такие факультативные последствия, как возвращение имущества или проведение расчетов, не могут наступить самостоятельно без участия соответствующих субъектов. Именно поэтому для комплексного завершения правоотношений довольно часто возникает потребность в подписании актов приема-передачи, перечислении средств на определенные счета или совершении иных действий, которые обуславливаются природой правоотношений. По сути, такие действия не являются прямыми последствиями правопрекращающего юридического факта, они являются производными от него последствиями, то есть последствиями прекращения обязательства.

В связи с этим в правоотношениях, которые завершаются наступлением правопрекращающего события, в частности такого, как завершение срока обязательства, важным является надлежащая фиксация не столько самого юридического факта (как правило, его существование можно установить и по прохождению определенного времени после наступления) и его последствий, сколько последствий прекращения правоотношений.

Однако следует обратить внимание и на то обстоятельство, что некоторые юридические конструкции, в частности, государственная регистрация прав на недвижимое имущество вносят свои особенности в понимание завершения срока как правопрекращающего факта. Государственную регистрацию вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений можно определить как официальное признание государством фактов возникновения, перехода и прекращения прав на недвижимое имущество путем их фиксации на бумажных или электронных носителях. С развитием техники и технологий достаточно распространенной является регистрация таких прав в соответствующих электронных базах данных – реестрах. Кроме того, как правило, государственная регистрация прав на недвижимое имущество приобретает значение правоустанавливающего юридического факта, то есть такого обстоятельства, с которым закон связывает момент возникновения, изменения или прекращения прав. Соответственно, права считаются такими, что возникли или прекратились, с момента внесения соответствующих сведений в реестр.

В связи с этим фактически окончание срока договора аренды недвижимого имущества влечет прекращение договорных отношений, а если такое право подлежит обязательной государственной

регистрации и возникает с момента ее проведения, то, соответственно, и прекращается оно с момента внесения соответствующих сведений в реестр. Однако в таком случае возникают два вполне законных вопроса: каким образом должен прекращаться договор аренды, и какая в таком случае природа факта окончания срока договора? Если процесс государственной регистрации имеет заявительный характер, то для ее проведения должен обращаться соответствующий субъект. В таком случае можно считать, что моментом прекращения обязательства будет не факт окончания срока, а факт внесения соответствующих записей в реестр. Завершение срока при таких обстоятельствах будет считаться только условием наступления правопрекращающего юридического факта – проведение государственной регистрации прекращения прав, но не самостоятельным юридическим фактом. Однако в то же время возникает вопрос, какая правовая природа договора аренды и отношений между его сторонами в промежутке времени между моментом завершения срока договора и проведением государственной регистрации прекращения права аренды? Получается, что срок существования обязательства уже прекратился, но прекращение самого обязательства не было зафиксировано должным образом. Кроме того, если считать время проведения регистрации при внесении записей в реестр или время принятия заявления о регистрации, то в таком случае момент окончания срока обязательств и момент проведения государственной регистрации прекращения прав могут существенно различаться. Выходом из такой ситуации может быть автоматическое (беззаявительное) проведение прекращения соответствующих прав в реестре с уведомлением об этом сторон. Стоит обратить внимание, что права, возникающие из срочного обязательства, не могут существовать дольше, чем такое обязательство.

Однако введение механизма беззаявительного прекращения прав может быть невозможным в силу других нормативных положений. Например, таких, которые закреплены в статье 764 ГК Украины, согласно которой если наниматель продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора найма, то при отсутствии возражений наймодателя на протяжении одного месяца, договор считается возобновленным на срок, ранее установленный договором [5]. При таких условиях применить механизм автоматического прекращения договора после завершения его срока будет невозможно, поскольку регистратор не может знать имели ли место возражения либо нет и, соответственно, прекратились ли договорные отношения и право аренды либо они продолжили существовать на определенный срок.

Кроме того, институт государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, в том числе в части прекращения прав создает дополнительные трудности в функционировании механизма правопрекращения. Ведь в таком случае основания прекращения обязательств с недвижимостью и прав на нее полностью лишаются правопрекращающего свойства. Если права, возникающие на основании договора, считаются прекращенными с момента внесения соответствующих записей в реестр, а не с момента окончания срока существования обязательств правоотношений, то какое значение для гражданского оборота имеет нормативное закрепление таких оснований? Однако, с другой стороны, возникает вопрос, что именно было бы основанием для проведения государственной регистрации прекращения прав, если они не были предусмотрены положениями законодательства?

Подводя черту под вышеизложенным, следует сказать, что окончание срока действия обязательства или существование субъективных прав является самостоятельным правопрекращающим юридическим фактом в форме события, которое приводит к прекращению субъективных прав, обязательств, а также прав и обязанностей сторон, составляющих его содержание. Кроме того, по общему правилу, истечение срока является самостоятельным юридическим фактом, который позволяет эффективно функционировать механизму правопрекращения.

В тоже время следует отметить, что наделение регистрационного действия правоустанавливающими свойствами не позволяет некоторым правопрекращающим конструкциям функционировать достаточно эффективно, что требует дополнительного юридического анализа очерченных вопросов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шелковая В. Сроки и сроки как категории гражданского права // Пробл. законности: респ. Межвед. наук. сб. М.: Нац. юрид. акад. Украина, 2005. Вып. 74. С. 171–176.
2. Бойчук Д. В. Значение и виды сроков в гражданском праве // Таможенное дело. 2011. №2 (74). Ч. 2. С. 453–458.
3. Вахонев Т. Понятие и юридическая природа сроков (терминов) по гражданскому законодательству Украины // Право Украины. 2003. №12. С. 40–44.
4. Вахонев Т. Целевое назначение гражданско-правовых сроков // Предпринимательство, хозяйство и право. 2004. №9. С. 68–71.
5. Гражданский кодекс Украины: по состоянию на 1 октября 2012 года // Известны. Верхов. Рады Украины. 2003. №40–44. Ст. 356. (С изменениями).
6. Мороз М. В. Правовые вопросы аренды имущества государственных предприятий: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. 19 с.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации. URL: <http://duma.consultant.ru/page.aspx?1166602>
8. Степанова Н. А. Прекращение представительских правоотношений. // Российская юстиция. 2008. №9. С. 8–11.
9. Богуцкий А. Основания и порядок прекращения договора о предоставлении телекоммуникационных услуг // Предпринимательство, хозяйство и право. 2007. №11. С. 99–103.

Поступила в редакцию 16.05.2013 г.